

शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं की जीवन सन्तुष्टि का अध्ययन

डा० राजश्री*

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन आगरा जनपद की 200 स्तरीकृत यादृच्छिकी विधि द्वारा चयनित, शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत महिलाओं की जीवन सन्तुष्टि की स्थिति ज्ञात करने हेतु किया गया। परीक्षण हेतु क्यू0 जी0 आलम एवं श्रीवास्तव द्वारा निर्मित जीवन सन्तुष्टि मापनी का प्रयोग किया गया। सांख्यिकीय विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष में कार्यरत महिलाओं के जीवन सन्तुष्टि पर सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तरानुसार प्रभाव परिलक्षित हुये।

प्रस्तावना

कार्यक्षेत्र में प्रत्येक कार्मिक को कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना होता है। शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत महिलायें भी इससे परे नहीं हैं। कोई भी कार्यरत महिला जब तक वह अपने कार्यक्षेत्र में भली भाँति सामंजस्य स्थापित नहीं कर लेती, सन्तुष्ट नहीं होती है, अर्थात् समस्या से साम्य स्थापित करने के मध्य जीवन सन्तुष्टि प्रभावित होती है। आज के समाज में हमारी जीवन शैली कार्य व्यस्तता के कारण परिवर्तित हुई है। वूमैन हेल्थ एसोशियेशन द्वारा कामकाजी महिलाओं के विचारों, दिनचर्या, कार्यप्रणाली, स्वास्थ्य, व्यवहार पर किये गये सर्वेक्षण द्वारा यह ज्ञात हुआ कि प्रायः महिलायें सेवाभाव की एक मिसाल तो कायम करती हैं, परंतु स्वयं के अस्तित्व को भुला देती हैं। वह दिनभर की व्यस्तता के पश्चात थकान व तनाव से ग्रस्त हो जाती हैं। सर्वेक्षण में यह भी परिणाम प्राप्त हुये कि अधिकांश कामकाजी महिलायें अस्वस्थ पायी गयी, परन्तु यह भी पाया गया कि जो महिलायें अकार्यरत हैं, वह भी अपने जीवन से पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं हैं।

अधिकांश महिलायें अवसाद एवं रोगों से ग्रस्त हो जाती हैं, और प्रायः जीवन से किसी न किसी रूप में असन्तुष्ट रहती हैं। विवाहित कामकाजी महिलाओं में से लगभग 50 प्रतिशत महिलायें नौकरी करने के साथ, घरेलू उत्तरदायित्वों के निर्वहन में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण घर तथा नौकरी दोनों में असमायोजन की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। मिश्रा (2009) द्वारा सम्पादित शोध अध्ययन "मैरिटल एडजस्टमेंट एण्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग वूमैन" के परिणाम स्वरूप इस तथ्य की पुष्टि हुई

कि वह कार्य करके अपने आर्थिक पक्ष को तो सुदृढ़ कर लेती हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाती हैं। वे अपने किये जाने वाले घरेलू कार्यों से सन्तुष्ट नहीं होती हैं। पारिवारिक हिंसा व लैंगिक भेदभाव तथा कार्य व्यवसाय/नौकरी का विचारों तथा सामाजिकता से गहरा सम्बन्ध होता है। अतः कार्यरत महिलाओं की जीवन सन्तुष्टि का अध्ययन किया गया।

शोध अध्ययन के उद्देश्य

कार्यरत महिलाओं की विभिन्न जीवन सन्तुष्टियों का सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन।

शोध अध्ययन की परिकल्पना

कार्यरत महिलाओं की जीवन सन्तुष्टि पर सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक स्तर के आधार पर सार्थक अंतर नहीं होगा।

शोध अध्ययन का परिसीमाकंन

1. प्रस्तुत शोध अध्ययन केवल आगरा जनपद के शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत महिलाओं पर किया गया।
2. केवल उन कार्यरत महिलाओं पर अध्ययन किया जायेगा, जो कम से कम 6 घंटे प्रतिदिन नियमित रूप से कार्यरत हों।
3. एक निश्चित आयु वर्ग (25-35 वर्ष) की महिलाओं को ही अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

*सहायक आचार्य, शिक्षा अधिस्नातक विभाग, भारतीय कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उधमपुर, जम्मू (जम्मू एण्ड कश्मीर)

अध्ययन विधि

वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि।

न्यादर्श

स्तरीकृत यादृच्छिकी विधि द्वारा आगरा जनपद में शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं में से उच्च एवं निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक स्तर में विभक्त कर 200 कार्यरत महिलाओं को अन्तिम न्यादर्श के रूप में चयन किया गया।

अध्ययन उपकरण

परीक्षण हेतु प्रो० आर०पी वर्मा, प्रो० पी०सी० सक्सैना एवं डा० उषा मिश्रा सामाजिक-आर्थिक स्तर मापनी, क्यू० जी० आलम एवं श्रीवास्तव द्वारा निर्मित जीवन सन्तुष्टि मापनी का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकी प्रविधियाँ

वर्णनात्मक सांख्यिकीय, अनुमानात्मक सांख्यिकीय।

उद्देश्य - कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तरानुसार जीवन सन्तुष्टि के विविध आयामों का अध्ययन करना।

उद्देश्य-1 कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तरानुसार स्वास्थ्य सन्तुष्टि का अध्ययन करना।

तालिका संख्या 1.0 स्वास्थ्य सन्तुष्टि - प्रसरण विश्लेषण का सारांश

प्रसरण का द्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता अंश	वर्ग माध्य	एफ मान	सार्थकता स्तर
अ. शैक्षिक स्तर	1.50	1	1.50	0.76	>.01
ब. सामाजिक-आर्थिक स्तर	21.34	1	21.34	10.86**	<.01
स. अन्तःक्रिया (अ ? ब)	16.79	1	16.79	8.55**	<.01
समूहों के साथ	876.14	446	1.96		
योग	915.78	449			

**सार्थकता स्तर .01

तालिका से स्पष्ट है कि शैक्षिक स्तर का स्वतंत्र रूप से स्वास्थ्य सन्तुष्टि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिक-आर्थिक स्तर का स्वतंत्र प्रभाव तथा शैक्षिक व सामाजिक-आर्थिक स्तर का संयुक्त प्रभाव कार्यरत

महिलाओं की स्वास्थ्य सन्तुष्टि पर होता है। कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक स्तर का स्वास्थ्य सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है जबकि सामाजिक-आर्थिक स्तर का स्वास्थ्य सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। शैक्षिक स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर का संयुक्त प्रभाव स्वास्थ्य सन्तुष्टि पर सार्थक पाया गया। कार्यरत महिलाओं के जीवन सन्तुष्टि के आयाम स्वास्थ्य सन्तुष्टि पर सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव पड़ता है।

तालिका संख्या 2.0 स्वास्थ्य सन्तुष्टि के मध्यमान, मानक विचलन व क्रा० अनु० मान

शैक्षिक स्तर	सामाजिक-आर्थिक स्तर		क्रा० अनु० मान	
	उच्च	निम्न		
उच्च	मध्यमान	5.99	5.94	0.27
	मानक विचलन	1.33	1.44	
	संख्या	115	110	
निम्न	मध्यमान	6.50	5.68	4.366**
	मानक विचलन	1.10	1.65	
	संख्या	115	110	
क्रा० अनु० मान		3.168**	1.245	

**सार्थकता स्तर .01

तालिका से स्पष्ट है कि उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर की कार्यरत महिलाओं की स्वास्थ्य सन्तुष्टि, निम्न सामाजिक-आर्थिक की कार्यरत महिलाओं की स्वास्थ्य सन्तुष्टि की तुलना में उच्च पायी गई। उच्च व निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के मध्यमानों का क्रांतिक अनुपात मान सार्थकता स्तर .01 पर सार्थक पाया गया। कार्यरत महिलाओं के जीवन सन्तुष्टि के आयाम स्वास्थ्य सन्तुष्टि पर सामाजिक-आर्थिक, सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का (अन्तःक्रियात्मक) प्रभाव पड़ता है।

चित्र सं. 1.0 स्वास्थ्य सन्तुष्टि के मध्यमानों आरेखीय चित्रण

उद्देश्य 2 - कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तरानुसार व्यक्तिगत सन्तुष्टि का अध्ययन करना।

तालिका संख्या 3.0 व्यक्तिगत सन्तुष्टि - प्रसरण विश्लेषण का सारांश

प्रसरण का स्तर	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता अंश	वर्ग माध्य	एफ मान	सार्थकता स्तर
शैक्षिक स्तर	1.28	1	1.28	0.84	>.01
सामाजिक-आर्थिक स्तर	0.44	1	0.44	0.29	>.01
अन्तःक्रिया (अ ? व)	7.49	1	7.49	4.92*	<.05
समूहों के साथ योग	679.56	446	1.52		
	688.76	449			

*सार्थकता स्तर .05

शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर का स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत सन्तुष्टि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि कार्यरत महिलाओं की व्यक्तिगत सन्तुष्टि पर शैक्षिक व सामाजिक-आर्थिक स्तर का संयुक्त प्रभाव होता है।

तालिका अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 तथा .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण (शैक्षिक स्तर) का मान .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक स्तर का व्यक्तिगत सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 तथा .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण (सामाजिक-आर्थिक स्तर) का मान .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का व्यक्तिगत सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 तथा .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण (सामाजिक

आर्थिक व शैक्षिक स्तर) का मान .05 विश्वास स्तर पर तालिका मान से अधिक है। अतः कार्यरत महिलाओं के जीवन सन्तुष्टि के आयाम व्यक्तिगत सन्तुष्टि पर सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव पड़ता है।

तालिका संख्या 4.0 व्यक्तिगत सन्तुष्टि के मध्यमान, मानक विचलन व क्रां0अनु0 मान

शैक्षिक स्तर	सामाजिक-आर्थिक स्तर	क्रां0 अनु0 मान		
		उच्च	निम्न	
उच्च	मध्यमान	6.49	6.81	1.82
	मानक विचलन	1.30	1.34	
	संख्या	115	110	
निम्न	मध्यमान	6.64	6.44	1.31
	मानक विचलन	1.02	1.25	
	संख्या	115	110	
क्रां0अनु0मान		0.97	2.12*	

*सार्थकता स्तर .05

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर की कार्यरत महिलाओं की व्यक्तिगत सन्तुष्टि में मध्यमान, उच्च सामाजिक-आर्थिक स्तर की कार्यरत महिलाओं की व्यक्तिगत सन्तुष्टि के मध्यमान से उच्च पाये गये। निम्न शैक्षिक स्तर की कार्यरत महिलाओं की व्यक्तिगत सन्तुष्टि में मध्यमान, उच्च शैक्षिक स्तर की कार्यरत महिलाओं की व्यक्तिगत सन्तुष्टि के मध्यमान से उच्च पाये गये।

निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर की कार्यरत महिलाओं के मध्यमानों में शैक्षिक स्तर के आधार पर क्रांतिक अनुपात मानों में सार्थकता स्तर .05 पर अंतर पाया गया।

चित्र सं0 2.0 व्यक्तिगत सन्तुष्टि के मध्यमानों का आरेखीय चित्रण

उद्देश्य 3- कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव नहीं पड़ता एवं शैक्षिक स्तरानुसार आर्थिक सन्तुष्टि का अध्ययन है।
करना।

तालिका संख्या 5.0 आर्थिक सन्तुष्टि - प्रसरण विश्लेषण का सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता अंश	वर्ग माध्य	एफ मान	सार्थकता स्तर
अ शैक्षिक स्तर	12.84	1	12.84	5.87*	<.05
ब सामाजिक-आर्थिक स्तर	35.28	1	35.28	16.14**	<.01
स अन्तःक्रिया (अ ? ब)	3.99	1	3.99	1.82	>.01
समूहों के साथ	975.09	446	2.19		
योग	1027.19	449			

** सार्थकता स्तर .01, *सार्थकता स्तर .05

तालिका से स्पष्ट है कि शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर का स्वतंत्र रूप से आर्थिक सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि शैक्षिक व सामाजिक-आर्थिक स्तर का संयुक्त प्रभाव कार्यरत महिलाओं की आर्थिक सन्तुष्टि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता है।

तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण शैक्षिक स्तर का मान .05 विश्वास स्तर पर तालिका मान से अधिक है। अतः कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक स्तर का आर्थिक सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

तालिका के अनुसार .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण सामाजिक आर्थिक स्तर का मान .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से अधिक है। अतः कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर आर्थिक सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 तथा .01 विश्वास स्तर पर F.01 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 6.70 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण (सामाजिक-आर्थिक व शैक्षिक स्तर) का मान .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः कार्यरत महिलाओं की आर्थिक सन्तुष्टि पर सामाजिक-आर्थिक

तालिका संख्या 6.0 आर्थिक सन्तुष्टि के मध्यमान, मानक विचलन व क्रानुमान

सामाजिक-आर्थिक स्तर		उच्च	निम्न	क्रानुमान
शैक्षिक स्तर	मध्यमान	5.71	5.31	1.935
	मानक विचलन	1.40	1.68	
संख्या		115	110	
उच्च	मध्यमान	6.23	5.50	3.869**
	मानक विचलन	1.27	1.54	
संख्या		115	110	
निम्न	मध्यमान	6.23	5.50	3.869**
	मानक विचलन	1.27	1.54	
संख्या		115	110	
क्रानुमान		2.95**	0.87	

**सार्थकता स्तर .01

चित्र सं० 3.0 आर्थिक सन्तुष्टि के मध्यमानों का आरेखीय चित्रण

उद्देश्य 4- कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तरानुसार सामाजिक सन्तुष्टि का अध्ययन करना।

तालिका संख्या 7.0 सामाजिक सन्तुष्टि - प्रसरण विश्लेषण का सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता अंश	वर्ग माध्य	एफ मान	सार्थकता स्तर
अ शैक्षिक स्तर	9.10	1	9.10	3.66	>.05
ब सामाजिक-आर्थिक स्तर	5.56	1	5.56	2.23	>.05
स अन्तःक्रिया (अ ? ब)	0.29	1	0.29	0.12	>.05
समूहों के साथ	1109.62	446	2.49		
योग	1123.99	449			

*सार्थकता स्तर .05

शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर का स्वतंत्र तथा शैक्षिक व सामाजिक-आर्थिक स्तर का संयुक्त प्रभाव कार्यरत महिलाओं की सामाजिक सन्तुष्टि पर नहीं होता है। तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण शैक्षिक स्तर का मान .05 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक स्तर का सामाजिक सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण सामाजिक-आर्थिक स्तर का मान .05 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का सामाजिक सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक स्तर के संयुक्त प्रभाव के संदर्भ में प्राप्त एफ मान (-0.12) .01 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः शैक्षिक स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर का संयुक्त प्रभाव सामाजिक सन्तुष्टि पर असार्थक पाया गया। शैक्षिक स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्तर का कार्यरत महिलाओं के सामाजिक सन्तुष्टि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। कार्यरत महिलाओं की सामाजिक सन्तुष्टि पर सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।

उद्देश्य 5.0 कार्यरत महिलाओं के सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक स्तरानुसार वैवाहिक सन्तुष्टि का अध्ययन करना।

तालिका संख्या 8.0 वैवाहिक सन्तुष्टि - प्रसरण विश्लेषण का सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता अंश	वर्ग माध्य	एफ मान	सार्थकता स्तर
अ शैक्षिक स्तर	21.34	1	21.34	5.50*	<.05
ब सामाजिक-आर्थिक स्तर	14.22	1	14.22	3.67	>.05
स अन्तःक्रिया (अ ? ब)	-0.75	1	-0.75	-0.19	>.05
समूहों के साथ	1729.51	446	3.88		
योग	1764.32	449			

*सार्थकता स्तर .05

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक स्तर का

कार्यरत महिलाओं की वैवाहिक सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक-आर्थिक स्तर का स्वतंत्र तथा शैक्षिक व सामाजिक-आर्थिक स्तर का संयुक्त प्रभाव कार्यरत महिलाओं की वैवाहिक सन्तुष्टि पर नहीं होता है। प्रसरण विश्लेषण तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण शैक्षिक स्तर का मान .05 विश्वास स्तर पर तालिका मान से अधिक है। अतः कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक स्तर का वैवाहिक सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

तालिका संख्या 9.0 वैवाहिक सन्तुष्टि के मध्यमान, मानक विचलन व क्रानुमान

शैक्षिक स्तर	सामाजिक-आर्थिक स्तर		क्रानुमान
	उच्च	निम्न	
मध्यमान	6.90	6.56	
उच्च मानक विचलन	1.85	2.14	1.27
संख्या	115	115	
मध्यमान	6.48	6.13	
निम्न मानक विचलन	1.89	1.99	1.35
संख्या	115	110	
क्रानुमान	1.70	1.54	

* सार्थकता स्तर .05

प्रसरण विश्लेषण तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण सामाजिक आर्थिक स्तर का मान .05 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक स्तर का वैवाहिक सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक स्तर के संयुक्त प्रभाव के संदर्भ में प्राप्त एफ मान (-0.19) .05 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः शैक्षिक स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर का संयुक्त प्रभाव सामाजिक सन्तुष्टि पर असार्थक पाया गया। शैक्षिक स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्तर का कार्यरत महिलाओं के वैवाहिक सन्तुष्टि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। कार्यरत महिलाओं की वैवाहिक सन्तुष्टि पर सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।

शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं की जीवन सन्तुष्टि का अध्ययन

शैक्षिक स्तर	सामाजिक-आर्थिक स्तर		क्रा०अनु० मान	
	उच्च	निम्न		
उच्च	मध्यमान	6.90	6.56	
	मानक विचलन	1.85	2.14	0.45
	संख्या	115	110	
निम्न	मध्यमान	6.48	6.13	
	मानक विचलन	1.89	1.99	0.75
	संख्या	115	110	
क्रा०अनु० मान		0.24	0.03	

चित्र सं० 4.0 वैवाहिक सन्तुष्टि के मध्यमानों का आरेखीय चित्रण

उद्देश्य 6- कार्यरत महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तरानुसार व्यवसाय सन्तुष्टि का अध्ययन करना।

तालिका संख्या 10.0 व्यवसाय सन्तुष्टि - प्रसरण विश्लेषण का सारांश

प्रसरण का स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्रता अंश	वर्ग माध्य	एफ मान	सार्थकता स्तर
अ. शैक्षिक स्तर	13.52	1	13.52	5.41*	<.05
ब. सामाजिक-आर्थिक स्तर	0.14	1	0.14	0.06	>.05
स. अन्तःक्रिया (अ ? ब)	1.48	1	1.48	0.59	>.05
समूहों के साथ योग	1113.98	446	2.50		
योग	1129.12	449			

*सार्थकता स्तर .05

प्रसरण विश्लेषण से यह परिलक्षित होता है कि शैक्षिक स्तर का कार्यरत महिलाओं की व्यवसाय सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्तर का स्वतंत्र तथा शैक्षिक व सामाजिक-आर्थिक स्तर का संयुक्त प्रभाव कार्यरत महिलाओं की व्यवसाय सन्तुष्टि पर नहीं पड़ता है। तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण शैक्षिक स्तर का मान .05 विश्वास स्तर पर तालिका मान से अधिक है। अतः कार्यरत महिलाओं के शैक्षिक स्तर का व्यवसाय सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है।

तालिका संख्या 11.0 व्यवसाय सन्तुष्टि के मध्यमान, मानक विचलन व क्रा० अनु० मान

*सार्थकता स्तर .05

तालिका के अनुसार .05 विश्वास स्तर पर F.05 (1, 446) पर आवश्यक प्रसरण विश्लेषण का तालिका मान 3.86 है। गणना द्वारा प्राप्त प्रसरण विश्लेषण सामाजिक आर्थिक स्तर का मान .05 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः कार्यरत महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर का व्यवसाय सन्तुष्टि पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्तर तथा शैक्षिक स्तर के संयुक्त प्रभाव के संदर्भ में प्राप्त एफ मान (0.59) .05 विश्वास स्तर पर तालिका मान से कम है। अतः शैक्षिक स्तर एवं सामाजिक-आर्थिक स्तर का संयुक्त प्रभाव व्यवसाय सन्तुष्टि पर असार्थक पाया गया, अर्थात् शैक्षिक स्तर और सामाजिक-आर्थिक स्तर का कार्यरत महिलाओं की व्यवसाय सन्तुष्टि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। अतः कार्यरत महिलाओं के जीवन सन्तुष्टि के आयाम व्यवसायिक सन्तुष्टि पर सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।

चित्र सं० 5.0 व्यवसाय सन्तुष्टि के मध्यमानों का आरेखीय चित्रण

उपसंहार

कार्यरत महिलाओं के जीवन सन्तुष्टि के विविध आयामों का सामाजिक-आर्थिक स्तर एवं शैक्षिक स्तर के संदर्भ में अध्ययन करने यह ज्ञात हुआ कि आर्थिक, वैवाहिक व व्यवसायिक सन्तुष्टि पर शैक्षिक स्तर का सार्थक प्रभाव पड़ता है, जबकि स्वास्थ्य एवं आर्थिक सन्तुष्टि पर सामाजिक-आर्थिक स्तर का प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत सन्तुष्टि पर शैक्षिक तथा सामाजिक-आर्थिक स्तर का अन्तःक्रियात्मक प्रभाव परिलक्षित हुआ। कार्यरत महिलाओं की सामाजिक सन्तुष्टि पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पाया गया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

आलम, क्यू० जी० एवं श्रीवास्तव, रामजी (1995) "लाइफ सैटिसफेक्शन स्केल" नेशनल साइक्लोजिकल कारपोरेशन, आगरा।

बाबू, आर० (2004) "हॉयर सैकेण्डरी स्टूडेंट्स एटीट्यूड टू वर्ड्स द स्टडी ऑफ कॉमर्स एण्ड देयर एडजस्टमेंट" जरनल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड एक्सपेन्शन, अंक 41(2) पृ० 48-57

बालाचन्द्रन एवं सैम (2007) "लाइफ सैटिसफेक्शन एण्ड एलीवेशन ऑफ एल्डरली मेल एण्ड फीमेल" भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, अंक 26 पृ० 26-31

बेस्ट, जे० डब्ल्यू (1995) "रिसर्च इन एजुकेशन" प्रेटिस हाल ऑफ इंडिया प्रा० लि० नई दिल्ली।

ब्रूटा, के० डी० (1992) "एक्सपैरीमेंटल डिजायन इन बिहैवियरल रिसर्च" विली इस्टर्न लि०, नई दिल्ली।

ब्यूटेल, एन० (2006) "लाइफ सैटिसफेक्शन, ए सोलन वर्क एण्ड फेमिली एनसाइक्लोपिडिया एंट्री" एनसाइक्लोपिडिया।

बुच एमबी (1983-88) "फोर्थ सर्वे आफ रिसर्च इन एजुकेशन", एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।

बुच एमबी (1988-92) "फिफ्थ सर्वे आफ रिसर्च इन एजुकेशन", एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।

कैनन एवं ब्रियन (2003) "ए स्टडी ऑफ लाइफ सैटिसफेक्शन ऑफ यंग एण्ड ओल्ड एज ग्रुप्स इन कान्टेक्स ऑफ फेमिली फ्रेंड रिलेशनशिप" इंटरनेशनल डिजिटेशन एबस्ट्रेक्ट, वर्ष 65, अंक 2

चन्द्रा, एस० एस० एवं शर्मा, आर० के० (1997) "रिसर्च इन एजुकेशन", अटलांटिक पब्लिशर्स, नई दिल्ली।

चौहान, एस० (1982) "एडवांस एजुकेशनल साइक्लोजी" विकास पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली।

दास, इरा एवं सत्संगी, अर्चना (2009) "वेल्यू एण्ड लाइफ सैटिसफेक्शन" आई०जे०पी०ई० पटना, अंक 40(1-2) पृष्ठ सं० 19-22

दत्ता, आर० के० (2003) "वूमैन इम्प्रावरमेंट", रिफरेंस प्रेस पब्लिकेशन, नई दिल्ली। डिअमेटो, एम० आर० (1970) "एक्सपेरिमेंटल साइक्लोजी" मेकगवे हिल बुक कंपनी, न्यूयार्क।

गर्ग, स्वाति (2008) "परसीव्ड लाइफ सैटिसफेक्शन इन टर्म ऑफ वूमैन सोशल फ्रीडम एण्ड देयर स्टेट ऑफ एम्प्लायमेंट" अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, डी०ई०आई०, दयालबाग।

लाजवती (2004) "एस्पिरेशन एण्ड एडजस्टमेंट एज द एसोशियेटिड विद् हीयरिंग इम्पीयर्ड एण्ड नार्मल चिल्ड्रन" विहैवियरल साइंटिस्ट, वा० 5(1) पृ० 25-30

राज, पी० एवं मेरी, आर० एस० (2005) "लाइफ सैटिसफेक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स इन पांडिचेरी रीजन" जरनल ऑफ आल इंडिया एजुकेशनल रिसर्च, वा० 17(1-2), पृ० 80-81

राजश्री एवं प्यारी, आनंद (2013) "महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, जीवन सन्तुष्टि एवं समायोजन पर जीवन मूल्यों के प्रभाव का अध्ययन" शोध प्रबन्ध, डी०ई०आई०, दयालबाग।

रोहेन्डा एवं चेरिल (2005) "ए स्टडी ऑफ लाइफ सैटिसफेक्शन, हेल्थ प्रोब्लम्स एण्ड डिमेरिट्स ऑफ वर्किंग वूमैन ऑफ नर्सिंग होम्स" इंटरनेशनल डिजिटेशन एबस्ट्रेक्ट, वर्ष 67, अंक 1

सारिका (2008) "लॉकस ऑफ कंट्रोल इन रिलेशन टू एकेडमिक अचीवमेंट एण्ड एडजस्टमेंट" इंडियन सोशल एण्ड साइक्लोजिकल स्टडीज, पटना वा० 2(1) मार्च 2008, पृ० 100-103

शर्मा, प्रीति (2010) "उच्च शिक्षा स्तर में, कार्यरत व अकार्यरत महिलाओं की जीवन सन्तुष्टि का अध्ययन" अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, डी०ई०आई० दयालबाग।

शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत महिलाओं की जीवन सन्तुष्टि का अध्ययन

शर्मा, सुमन एवं गुप्ता, पी0 एल0 (2011) "ए स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट प्रोब्लम्स ऑफ सैकेण्डरी स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन रिलेशन टू देयर सेक्स एण्ड लोकल" जरनल ऑफ द एजुकेशनल एण्ड साइक्लोजी रिसर्च, वा0 2(1) पृ0 05-11 अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, डी0ई0आई0 दयालबाग।

सीनर, आरजू एवं सीवल, एच0 (2008) "फैमिली, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स : लाइफ सेटिसफेक्शन अमांग ओल्डर पीपुल" एजुकेशनल ग्रेण्टोलोजी, वा0 34(10) पृ0 890-906 शफीक (2003) "ए स्टडी ऑफ लो एण्ड हाई सेलरीड ग्रुप टीचर्स टीचिंग विजुअली इम्पेयर्ड इन रिलेशन टू देयर एडजस्टमेंट एण्ड जॉब सेटिसफेक्शन" इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, वा0 39(1) पृ0 64-76

श्रीवारस्तव, वंदना (2006) "शिक्षकों के कृत्य संतोष एवं जीवन सन्तुष्टि का अध्ययन" अप्रकाशित शोध प्रबंध, शिक्षा संकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वर्मा, आर0 पी0 एवं सकसैना पी0 सी0 एवं मिश्रा, उषा (2008) "सोशियो-इकोनॉमिक स्टेटस इण्डेक्स", नेशनल साइकोलोजी कारपोरेशन, आगरा।